

**MODDIY TA'MINOT BO'LINMMALARI KICHIK
KOMANDIRLARINING TINCHLIK DAVRIDAGI VAZIFALARI**

Rafiyev Djamxur Rabbimqulovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Kichik Mutaxassislar Tayyorlash Markazi
moddiy ta'minot sikli katta o'qituvchisi, podpolkovnik

Komilov Xayotillo Omatilloevich.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Kichik Mutaxassislar Tayyorlash Markazi
moddiy ta'minot sikli katta yo'riqchi, III- darajali serjant
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10437569>

Annotatsiya: Ushbu mqolada moddiy ta'minot bo'linmalari kichik komandirlarning tinchlik davridagi vazifalari haqida so'z boradi hamda eng asosiy vazifalaridan ayrimlari aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar : kichik komandir, tinchlik, vazifa, ombor, xavfsizlik, tashkilot, ahamiyat, kommunikatsiya

Abstract: This article talks about peacetime tasks of junior commanders of material supply units and some of their main tasks are mentioned.

Keywords: junior commander, peace, mission, warehouse, security, organization, importance, communication

Moddiy ta'minot bo'linmalarining kichik komandirlari tinchlik davridagi vazifalarni bajarishda muhim rol o'ynaydilar. Ularning vazifalari quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Tinchlik va xavfsizlik: Kichik komandirlar, omborlar va moddiy ta'minot bo'linmalari ichida tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashda ishtirok etadi. Ularning maqsadi, xavfli holatlarga tez yechish va turli xavfli tashkilotlarni oldini olishdir.

2. Ishonchlilik va uningni saqlash: Kichik komandirlar, komandalar o'rtasidagi ishonchlarni yaratish va saqlashda muvaffaqiyatli bo'lishadi. Bu, tinchlik va samarali ish faoliyati uchun juda muhimdir.

3. Kommunikatsiya va koordinatsiya: Kichik komandirlar, komanda a'zolari, omborlar, va boshqa tashkilotlar bilan erkin va effektiv kommunikatsiya o'rnatishda ishtirok etadi. Bunday koordinatsiya, barcha jarayonlarni bir-biriga bog'lab turadi.

4. Korxonalar tartibini boshqarish: Moddiy ta'minot bo'linmalarida kichik komandirlar, korxonalar va omborlar orasidagi tartibni saqlashda ishtirok etadi. Mahsulotlar, moddalar, va ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri saqlash va ulardan foydalanish jarayonlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydilar.

5. Moliyaviy boshqarish: Kichik komandirlar, moliyaviy bosqichda ta'minot bo'linmasining mablag'larini boshqarishda ishtirok etadi. Bu, moliyaviy resurslarni samarali va effektiv ishlatish va omborlarning daromadini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

6. Xodimlarni taraqqiyotga yo'naltirish: Kichik komandirlar, ombor xodimlarini taraqqiyotga yo'naltirish va ularga yangi malumotlar o'rgatishda ham ishtirok etadi.

Bu vazifalar kichik komandirlar uchun muhimdir, chunki ular ombor va moddiy ta'minot bo'linmasining tinchlik, samarali ish faoliyati va boshqa muhim maqsadlarni ta'minlashda katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.uza.uz